

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Султанова Мохичехра Анваржон кизи

Ассистент кафедры Химических наук EMU UNIVERSITY Самостоятельный соискатель
НИИ педагогических наук им. Кары Ниязова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982447>

Аннотация. В статье представлена важность формирования медико-биологических знаний студентов медицинских образовательных учреждений на основе биохимии, роль информационных технологий в этом процессе и порядок моделирования его заданий. Описаны аспекты на которые следует обратить внимание при организации моделируемых задач.

Ключевые слова: биохимия, преподавание биохимии, актуальные проблемы образования, моделирование, интеграция

Abstract. The article presents the importance of forming medical and biological knowledge of students of medical educational institutions on the basis of biochemistry, the role of independent learning in this process and the procedure for modeling its tasks. The aspects that should be paid attention to when organizing simulated tasks are described.

Введение

Динамика развития современного общества предполагает использование информации во всех сферах деятельности, при этом в разных объемах. На сегодняшний день в Республике Узбекистан идет постепенное становление новой системы образования во всех высших учебных заведениях.

Данный процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики, а также использованием разных технологий обучения, более современных технических возможностей. Новые современные информационные и компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью образовательного процесса и значительно повышают эффективность преподавания. Современное общество ставит перед педагогами высших учебных заведений ряд задач, которые требуют определенных знаний, умений и навыков для их решения. Для всего этого осуществления предоставляются современные информационные компьютерные технологии, дающие большие возможности. В отличие от обычных технических средств обучения современные компьютерные технологии позволяют обучающимся овладеть большим количеством готовых знаний, а также и развивать и мотивировать творческие и интеллектуальные способности, ко всему этому самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.

Платформу образовательной технологии составляет система четкой совместной деятельности преподавателя и обучающегося. Внедрение новых современных информационных технологий позволяет обучающимся развивать стремление к познавательной деятельности. Формирование качеств будущего врача в современных условиях требует трансформации всех видов его деятельности, включая учебную, воспитательную, научно-исследовательскую, и направлена на поиск оптимальных возможностей достижения максимальных результатов, затребованных социальными условиями[1]

Важным моментом для решения таких задач является поддержание системы интегрированного непрерывного образования. В процессе преподавания дисциплин

«Биохимия», преподаватели кафедры химические науки EMU UNIVERSITY дают углубление в преподавании через творческий подход изучения дисциплин к формированию основ профессиональных навыков, используя разные нетрадиционные методы обучения: лекции (конференция, видеолекция), семинарские занятия в виде решения ситуационных задач, при этом сочетая информационный, иллюстративный материалы. Таким образом, образовательный процесс в высших учебных заведениях и, конечно же, в медицинском университете направлен на формирование у обучающихся взаимосвязи между явлениями и закономерностями.

Современные информационные технологии дают возможности решить одновременно несколько педагогических задач: повысить и углубить насыщенность занятий по изучаемым разделам, преодолеть ограниченность материалов учебников и учебных пособий, углубить их содержание, реализовать индивидуальный подход к обучающимся, повысить объективность оценивания знаний обучающихся при изучении нового материала, а также разнообразить формы и методы внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.

IT для развития учебной деятельности вуза имеет широкое действие, тем что можно выделить следующие аргументы[2]

- улучшение качества обучения посредством более полного использования доступной информации, повышения мотивации обучаемых и творческой активности преподавателей;

- повышение эффективности учебного процесса на основе его индивидуализации и интенсификации;

- внедрение новых образовательных технологий – развивающее и проектное обучение, деловые игры, визуализация, имитационное моделирование, дистанционное обучение;

- интеграция различных видов деятельности (учебной, учебно-исследовательской, научной);

- уменьшение зависимости обучающегося от педагога;

- улучшение оценки учебных достижений на основе компьютерного тестирования.

А к особенностям электронного образования, состоящего из 6 модулей, можно отнести ,а именно:

- сокращение времени при выработке технических навыков учащихя;

- увеличение количества тренировочных заданий;

- достижение оптимального темпа работы студента;

- легко достигаемая уровневая дифференциация обучения;

- учащийся становится субъектом обучения, так как ему активно приходится работать на занятии;

- повышение мотивации учебной деятельности.

Заключение:

Таким образом, цифровые технологии позволяют ориентировать образовательный процесс не просто на исполнение требований профессионального и образовательного стандарта, а на формирование профессиональной культуры будущего специалиста, стремление к постоянному самостоятельному самосовершенствованию с помощью информационных сервисов и технологий.

Компетенция как понятие должно оставаться на уровне профессиональных дискуссий и характеризовать подготовку кадров в целом, отражая описательную модель готовности и способности к выполнению определенных видов деятельности. Важно отметить, что понимание цели высшего и профессионального образования как формирование личностной, профессиональной и информационной культуры специалиста, где цифровые технологии выступают в качестве мощного средства интеллектуальной поддержки и сопровождения образовательного процесса, дает возможность обратиться к вопросам развития дидактики профессионального образования.

REFERENCES

1. Багаутдинова, Н. Г. Новые конкурентные преимущества в условиях цифровизации [Текст] / Н. Г. Багаутдинова, Р. А. Никулин // Инновации. - 2018. - № 8. - С. 80-83.
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2018.